

PEDAGOGIK FAOLIYATNI PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Norjonova E'zoz Ibodilla qizi

Axborot Texnologiyalari va Menejment Univerisiteti 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385823>

Anotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik faoliyatning psixologik xususiyatlari yoritiladi. O'qituvchining shaxsiy sifati, uning kommunikativ ko'nikmalari emotsional barqarorligi, kasbiy refleksiya va psixologik tayyorgarligi muhim jihatlar sifatida ko'rib chiqilgan. Maqola pedagogik jarayonda psixologik omillarning ta'sirini tahlil qiladi, hamda samarali ta'lim berishda ularning ahamiyatini ochib berilgan.

Kalit so'zlar. Pedagogika, psixologiya, axloq, dunyoqarash, didaktika, ma'naviyat, madaniyat, logistika, tiflopedagogika, surdopedagogika, enopedagogika, logopediya, jismoniy, ruhiy.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim tizimi pedagogik faoliyatni yangicha yondashuv asosida tashkil etishni talab qilmoqda. Pedagogik jarayon muvaffaqiyati nafaqat o'qituvchining nazariy bilimiga, balki uning psixologik tayyorgarligi, shaxsiy fazilatlar va ijtimoiy-psixologik muhitni boshqarish qobiliyatiga ham bog'liqdir. Aynan shu jihatlar o'qituvchilik kasbini boshqa kasblardan farqlab turuvchi asosiy xususiyatlardan biridir.

Pedagogik faoliyat jarayonida o'qituvchi o'z oldiga nafaqat bilim berish, balki har bir o'quvchining psixologik holatini, shaxsiy ehtiyojlarini va imkoniyatlarini chuqur tushunib, individual yondashuvni amalga oshirish vazifasini ham qo'yadi. Bunday faoliyat esa inson psixikasining turli jihatlari – idrok, tafakkur, xotira, e'tibor, his-tuyg'u va motivatsiya kabi omillarni chuqur o'rganishni taqozo etadi.

Shu bois, pedagogik faoliyatning psixologik jihatlarini tahlil qilish nafaqat o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatish imkonini beradi. Mavzuning dolzarbligi aynan shu yerda namoyon bo'ladi.

Asosiy qism.

Pedagogik faoliyat – bu o'quvchi shaxsini shakllantirish, rivojlantirish va tarbiyalashga yo'naltirilgan tizimli va maqsadli jarayondir. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati, avvalo, o'qituvchining psixologik tayyorgarligiga, ya'ni inson psixikasining qonuniyatlarini bilish va ulardan amaliyotda to'g'ri foydalanish qobiliyatiga bog'liqdir.

O'qituvchining shaxsiy psixologik sifati uning pedagogik faoliyatida asosiy rol o'ynaydi. Bu sifatlarga ijobiy emotsional fon, sabr-toqat, diqqatning barqarorligi, tez fikrlash, muomala madaniyati, nutq aniqligi, tashkilotchilik qobiliyati kiradi. O'quvchi shaxsiga ta'sir ko'rsatishda bu omillar muhim vosita hisoblanadi.

Shuningdek, o'qituvchi o'quvchilarning individual psixologik xususiyatlarini, ya'ni idrok, xotira, tafakkur, e'tibor, hissiyot va qiziqishlarni tahlil qilgan holda ta'lim jarayonini moslashtiradi. Har bir o'quvchining yoshi, qiziqishi, bilish darajasi va temperamentini hisobga olgan holda o'qitish – samarali pedagogik faoliyatning asosi hisoblanadi.

Pedagogik faoliyatda motivatsiyaning o'rnini ham alohida ta'kidga loyiq. Psixologik nuqtai nazardan o'quvchilarni o'qishga undovchi omillarni aniqlash, rag'batlantirish usullarini to'g'ri tanlash o'qituvchidan yuqori darajadagi psixologik sezuvchanlik va tajribani talab etadi.

Yana bir muhim jihat – bu pedagogik muloqot. O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi psixologik iqlim ijobiy bo'lsa, ta'lim jarayonida ishtirokchilar o'zlarini erkin his qilishadi, fikr bildirishdan

tortinmaydi va ijtimoiy faol bo'lib yetishadilar. Aksincha, salbiy psixologik muhit o'quvchining bilim olishiga to'siq bo'lishi mumkin.

Demak, pedagogik faoliyatning psixologik xususiyatlari o'qituvchining shaxsiy fazilatlari, bilim va ko'nikmalari, shuningdek, o'quvchilar bilan ijtimoiy-psixologik aloqalarni to'g'ri yo'lga qo'yish qobiliyatida namoyon bo'ladi.

Pedagogika (qadimgiy-yunoncha-Paradeikma)—

tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti ham pedagogika deb yuritiladi.

Pedagogika fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug'ullangan. Zamonaviy pedagogika bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o'quv-tarbiyaviy, madaniy hamda ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasi bilan shug'ullanishni ko'zda tutadi.

Pedagogikada ta'lim va tarbiya jarayonlarining qaysi jihatlarini o'rganishdan kelib chiqadigan bir qancha soha va bo'limlar mavjud. O'qitishning maqsadi, vazifalari, tamoyillari, usullari bilan shug'ullanadigan sohasi didaktikadir. Shaxsning axloqiy sifatlarini tarkib toptirish, unda e'tiqod, dunyoqarash, axloq singari ma'naviy jihatlarni shakllantirish masalalarini pedagogikaning tarbiya nazariyasi va amaliyoti tarmog'i o'z ichiga oladi. Ta'lim-tarbiyani tashkil etish, uyushtirish va uni boshqarish singari tashkiliy-pedagogik ishlar qonuniyati pedagogikaning maktabshunoslik sohasi tomonidan ishlab chiqiladi. Pedagogika hamisha muayyan yoshdagi, ma'lum hayotiy va aqliy tajribaga ega bo'lgan kishilar bilan ish ko'radi. Shuning uchun ham pedagogikaning qonuniyatlarini belgilashda ta'lim-tarbiya oluvchining yosh xususiyatlarini hisobga olish hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Shu sababli pedagogika oila pedagogikasi, maktabgacha ta'lim pedagogikasi, maktab pedagogikasi, kasb-hunar ta'limi pedagogikasi, oliy ta'lim pedagogikasi, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'limi pedagogikasi kabi qismlarga bo'linadi va umumlashtirilgan holda yosh pedagogikasi deb ataladi.

Pedagogikaning jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar rivojlanishining ruhiy-jismoniy xususiyatlarini, ularni tarbiyalash, o'qitish va shakllantirishdagi o'ziga xosliklarini hisobga olib ish ko'radigan tarmog'i defektologiyadir. Defektologiya bolaning qanday jismoniy nuqsonga egaligi hamda ularga beriladigan ta'lim-tarbiyaning yo'naltirilganligiga qarab tiflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya singari tarmoqlarga bo'linadi. Jahon yoki milliy tarbiya nazariyasi, didaktika fani hamda amaliyoti jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida qanday mazmun-mundarija, shakl-shamoyil kasb etganligi, qaysi usul va shakllardan foydalanib ish ko'rganligi, qanday natijalarga erishganligi kabi masalalar pedagogika tarixi fani tomonidan tadqiq etiladi. XX asr boshlaridan qiyosiy pedagogika fani pedagogikaning alohida tarmog'i sifatida dunyoga keldi. Unda jahondagi turli xalqlarning pedagogik qarashlari va ta'lim-tarbiya tizimi qiyosiy-genetik yo'sinda bir-biriga solishtirilgan holda o'rganildi. Pedagogikaning bu tarmog'i ta'lim-tarbiya borasidagi eng ilg'or usul va yondashuvlarni solishtirish, maqsadga muvofiqlarini muayyan milliy pedagogik fan va amaliyotga tatbiq qilish imkonini beradi. O'zbekistonda hozircha qiyosiy pedagogika alohida fan sifatida shakllanmagan bo'lsa-da, bu borada jiddiy izlanishlar amalga oshirilgan. Pedagogika inson faoliyatining eng qadimiy turidir. U odam bilan birga paydo bo'lgan va odamning odamligini, uning oila, jamoa hamda jamiyat bo'lib yashashini ta'minlab turgan fan va amaliyotdir. Insoniyat mavjud tajribalarni o'rganish va boshqalarga o'rgatishni yo'lga qo'ya

boshlagan vaqtdan, ya'ni pedagogika paydo bo'lganidan buyon hamda shu tufayligina mavjuddir. Dastlab sof amaliy xarakterga ega bo'lgan va insoniyat ko'p yillar mobaynida orttirgan hayotiy tajribalarni yoshlarga qisqa muddatda o'rgatishni ko'zda tutgan. Bu pedagogika udum, odat, an'ana tarzida namoyon bo'lgan. Shuning uchun ham oldin xalq pedagogikasi vujudga kelgan. Chunonchi, o'zbek xalq pedagogikasiga muvofiq, kichik yoshdagilar kattalardan oldin taomga qo'l uzatmaydi, ko'rishish uchun oldin katta qo'l cho'zishi lozim, ota bilan masala talashilmaydi, kattalarga ran qaytarilmaydi va boshqalar. Odamzodning hayotiy va aqliy tajribasi ortib, turmush kechirish tarzi xilma-xillashib, mehnat taqsimoti yuzaga kelib turli fanlar paydo bo'la boshlashi bilan pedagogika ham inson faoliyatining alohida sohasiga aylandi. Ta'lim va tarbiyaga doir qarashlar tizimi shakllandi. Lekin bular darhol pedagogik nazariy tizimlar sifatida emas, balki milliy fikr tarbiyaga daxldor qarashlar, aqidalar, hikmatlar tarzida namoyon bo'ldi. Yozuv paydo bo'lishi bilan pedagogik qarashlar yozuvga ko'chiriladigan bo'ldi. Antik davrdagi mutafakkirlarning ta'lim-tarbiya borasidagi fikrlari markazida yetuk insonni shakllantirishga intilish istagi turardi. Shumer, Misr, Xitoy, Hindiston va O'rta Osiyodagi turli madaniy-ma'rifiy obidalar moddiy madaniyat namunalarigina bo'lib qolmay, o'z davridagi buyuk pedagogik meros hamdir. Qadim zamonlarda paydo bo'lgan pedagogik qarashlar ko'proq amaliy xususiyatga ega bo'lsa-da, keyinchalik pedagogikaning alohida fan sifatida shakllanishiga ulkan hissa qo'shdi. Pedagogika insoniyatning axloq-odobi va ma'naviyatigagina emas, balki aqliy rivojiga ham hal qiluvchi ta'sir ko'rsatgani sababli uning taraqqiyot darajasi jamiyatning ravnaqiga muvofiq tarzda ro'y berdi. Bir qancha mamlakatlarning rivojiga ham, boshqalarining esa qoloqligiga ham ko'pincha o'sha mamlakatdagi pedagogikaning holati sabab bo'lgan. Xususan, Sharq xalqlari o'z vaqtida eng qadimiy va ilg'or pedagogik qarashlar tizimini yaratgan bo'lishlariga qaramay, shu tizimni zamona talablariga muvofiq tarzda takomillashtirib bormaganliklari uchun keyinchalik ilm-fan taraqqiyoti jihatidan qoloq holga tushib qoldilar. Pedagogik psixologiya - ta'lim va tarbiya muammolarini tadqiq qiladigan psixologiya sohasi. U shaxsning maqsadga muvofiq rivojlanishini, bilish faoliyatining va insonda ijtimoiy ijobiy sifatlarni tarbiyalashning psixologik muammolarini o'rganadi. Pedagogik psixologiyaning maqsadi — shartsharoit va boshqa psixologik omillardan kelib chiqqan holda o'qitishning oqilona rivojlantiruvchi ta'sirini kuchaytirishdir. Pedagogik psixologiya XIX-asrning 2-yarmida vujudga kelgan. Eksperimental psixologiya tadqiqotchilari Pedagogik psixologiya rivojiga katta hissa qo'shganlar. Pedagogik psixologiyaning fan sifatida taraqqiy etishida o'sha davrda yuzaga kelgan psixologik yo'nalishlar ham turtki berdi. Bixevioristik (qarang Bixeviorizm) psixologiya yo'nalishi tarbiyachi va o'quvchiga tashqi muhitning ta'sirini Pedagogik psixologiya uchun asos qilib oladi. Pedagogik psixologiya umumiy va bolalar psixologiyasi, shuningdek, pedagogika bilan uz-viy bog'liq. Pedagogik psixologiya, asosan, ta'lim psi-xologiyasi va tarbiya psixologiyasiga bo'linadi. Ta'lim psixologiyasi da o'quv jarayonida xotira, tafakkur, nutq, xayol, irodaning roli, shuningdek, o'quvchilarning individual xususiyatlari (temperamenti, harakte-ri, qiziqishlari), o'quv predmetlarining o'ziga xos'tomonlari, ta'lim jarayonini boshqarishning psixologik tamoyillari va boshqa o'rganiladi. Hozirgi zamon ta'lim psixologiyasida o'quvchilarga doimiy yangilanib turadigan axborotlarni mustaqil o'zlashtirish imko-niyatini beradigan, ilmiy-texnika yangiliklaridan orqada qolmaslikni ta'minlaydigan tafakkur sifatlarni o'rganish muhim masaladir. Tarbiya psixol o'gyasining asosiy vazifasi — maktabdagi tarbiyaviy ishlar jarayonida shaxsning shakllanishi masalasini ishlab chiqish. Unda shaxsning axloqiy sifatlarining

shakllanishiga alohida ahamiyat beriladi. Pedagogik psixologiya tadqiqotlari o'quv materialini mazmunini tanlash, o'quv dasturlari, darsliklar tuzish, ta'limning har xil bosqichlarida o'qitish metodlari tizimini tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega. Maxsus psixologiya muammolari

Maxsus psixologiya muammolari.

- Pedagogikaning bu sohasi quyidagi vazifalarni bajaradi:
- turli toifadagi g'ayritabiiy bolalar va o'smirlarning aqliy rivojlanish xususiyatlarini og'ishsiz rivojlanadiganlarga nisbatan o'rganish;
- ta'lim va tarbiyaning ayrim usullarining nogiron o'quvchilar shaxsini rivojlantirishga ta'siri samaradorligini o'rganish;
- turli turdagi nogironligi bo'lgan bolalarning kognitiv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish;
- rivojlanishda sezilarli anomaliyalarga ega bo'lgan bolalarning ta'lim va rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishning pedagogik usullarini tanlang;
- har xil turdagi ruhiy rivojlanish buzilishlarini tashxislash usullari va usullarini ishlab chiqish;

turli xil anormal rivojlanishi bo'lgan bolalarning sotsializatsiyasi va jamiyatga integratsiyalashuvi jarayonida yuzaga keladigan psixologik muammolarni o'rganish. Psixologiyada bolalikning ilk davri atamasi odatda tug'ilishdan sakkiz yoshgacha bo'lgan vaqt oraliqidagi davrga nisbatan ishlatiladi, ya'ni chaqaloqlik, bolalar bog'chasi va birinchi sinf yoshidagi bolalarni qamrab oladi. Bu esa bolalikning ilk davrida uchta rivojlanish bosqichi mavjudligini ko'rsatadi. Pedagogik faoliyatning muhim tarkibiy qismlaridan biri bu motivatsiya hisoblanadi. Pedagogik faoliyatda ham o'quv faoliyatidagi kabi motivatsion soha ajratilib ko'rsatiladi. Bu tashqi va ichki motivlardir. Tashqi motiv sifatida biror-bir narsaga erishish istagini, ichki motiv sifatida esa o'z faoliyatining jarayoi va natijasiga e'tib berishni misol qilish mumkin.

Pedagogik faoliyat pedagogik vaziyatdagi turli-tuman xatti-harakatlarning umumlashmasidan iborat: perseptiv, mnemik, kommunikativ, izlanuvchanlik, nazorat qilish, baholash va h.k. Ushbu turli-tuman faoliyatlarning jamlanmasi bir qancha psixologo-pedagogik funksiyalarni belgilab beradi.

Xulosa.

Pedagogik faoliyat inson bilan bevosita ishlashga asoslangan murakkab va mas'uliyatli jarayon bo'lib, uning samaradorligi o'qituvchining nafaqat kasbiy, balki psixologik tayyorgarligiga ham bevosita bog'liqdir. Ushbu faoliyatda o'qituvchining shaxsiyati, ruhiy barqarorligi, emotsional madaniyati va kommunikativ ko'nikmalari muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologik jihatdan barkamol pedagog o'quvchilar bilan sog'lom muhit yaratish, har bir shaxsga individual yondashish, ta'lim-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda asosiy vositachidir. Shuning uchun pedagogik faoliyatni amalga oshirishda psixologik xususiyatlarni chuqur anglash va ularni amaliyotda to'g'ri qo'llash hozirgi ta'limda dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Natijada aytish mumkinki, pedagogik jarayonning sifatini oshirish uchun pedagoglar psixologik bilim va ko'nikmalarni muntazam rivojlantirib borishlari zarur. Bu esa nafaqat ta'lim samaradorligiga, balki o'quvchilarning har tomonlama shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Ravshanov, R. A. (2019). Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
2. Sultonova, D. M. (2021). Pedagogik psixologiya asoslari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Zimnyaya, I. A. (2002). Pedagogicheskaya psikhologiya. Moskva: Logos.
4. www.ziyonet.uz – O'zbekiston ta'lim portali, pedagogik va psixologik mavzularda ilmiy maqolalar mavjud.
5. www.pedagoglar.uz – Pedagog va psixologlar uchun ilmiy-uslubiy materiallar joylangan platforma.